

СИЁСИЙ ЛИДЕРЛАРНИНГ СИЁСИЙ МАНИПУЛЯЦИЯНИ АМАЛГА ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА

Атавуллаев Элёрбек Бахтиёр ўғли
мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208785>

Аннотация. Мазкур мақолада сиёсий лидерлар томонидан ҳокимият қўлга киритишни ва назоратни амалга ошириши учун фойдаланадиган турли схемалар кўриб чиқилди ҳамда ушбу тактикаларни қандай аниқлаш ва уларга қарши туриши тўғрисида маълумотлар берилган. Шунингдек, мақолада манипуляциянинг турли шакллари, уларнинг таъсири ва оқибатлари ҳақида фикрлар юритилган.

Калим сўзлар: лидер, манипуляция, “жимлик спирали”, деструктив, демагог, сиёсат, риторика, тана тили, манипулятор, қаттиқ куч.

Аннотация. В этой статье рассматриваются различные схемы, используемые политическими лидерами для получения власти и контроля, а также предоставляется информация о том, как идентифицировать и противодействовать этой тактике. Также в статье рассматриваются различные формы манипуляций, их последствия и последствия.

Ключевые слова: лидер, манипуляция, «спираль молчания», деструктивный, демагог, политика, риторика, язык тела, манипулятор, жесткая сила.

Abstract. This article examines the various schemes used by political leaders to gain power and control, and provides information on how to identify and counter these tactics. The article also discusses various forms of manipulation, their effects and consequences.

Key words: leader, manipulation, "spiral of silence", destructive, demagogue, politics, rhetoric, body language, manipulator, hard power.

Сиёсий лидерлар бугунги кунда турлича усул ва воситаларни қўллаган ҳолда стратегик манипуляцияларни амалга оширишлари мумкин. Улар олдиндан кўзлаган мақсадларига етишиш учун турли хил манипуляция усулларидан фойдаланади. Улар одатда сиёсий манипуляцияларни амалга оширишда етарли тажрибага эга кишилар ҳисобланади.

Сиёсий олим Алан Вейр манипуляция тушунчаси “демократик назарияда марказий аҳамиятга эга, аммо бу одатда “ҳокимият ёки назорат қилувчи маълум бир кучлар” сифатида тан олинадиган энг кам ўрганилган тушунчалардан бири бўлиб қолмоқда”, деб ёзган эди¹.

Шу сабабли фуқароларнинг ҳис-туйғулари, кўркувлари ва истаклари билан қай тарзда ўйнашишни билишади. Терренс Белл ёзганидек: “Аристократлар ва демократиянинг бошқа муҳолифлари арсеналидаги асосий қуроллардан бири - бошқарувнинг барча

¹ A. Ware. The concept of manipulation: Its relation to democracy and power. British Journal of Political Science, 1981. – P. 163.

шакллари ичида демократия манипуляцияга, яъни нотўғри маълумотларга, нотўғри қарашларга ва демагогларнинг² хийлаларига энг очик эканлигини таъкидлашдир”³.

Улар инсонларнинг ўзини англаши, тушуниши ва миллий қадриятларга мос келадиган ўзларининг имижини яратиш учун эҳтиёткорлик билан тайёрланган хабарлар, шиорлар ва тасвирлардан фойдаланадилар ҳамда ушбу ҳолатда ўзлари ишонган ёрдамчиларини ишга соладилар. Шунингдек, улар инсонларни ҳақиқий муаммолардан чалғитиш учун турли хил тактикаларни қўллашади, масалан, бизнинг муаммоларимиз учун айбдор бўлган сохта душманлар образидан маълум бир айбдорларни яратишади.

Сиёсий лидерлар ҳам оммавий ахборот воситаларидан ўз манфаати йўлида фойдаланадилар, қайси ахборот воситалари билан гаплашишни ва қандай хабарларни етказишни синчиклаб танлайдилар. Улар ёритилаётган ахборот матнини назорат қилиш орқали суҳбатни назорат қилишлари ва жамоатчилик фикрини шакллантиришлари мумкин эканлигини яхши билишади.

Шу билан бирга, сиёсий лидерлар томонидан қўлланиладиган энг самарали тактика фуқароларнинг эътиқодлари ва қадриятларини манипуляция қилишдир. Буни амалга ошириш учун улар одатда тил ва риторикадан самарали ҳамда мақсадли тарзда фойдаланиб, таниш-билишчилик, маҳаллийчилик, сепаратизм каби туйғуларни уйғотади, инсонларни бир-бирига қарши қўяди ва бир-бирига нисбатан душманона менталитетни яратади.

Шундай қилиб, улар одамларнинг манфаатларига зид бўлса ҳам, ўз ишларига хайрихоҳлик ва содиқлик туйғусини уйғотиш орқали ўзлари учун самарали сиёсий муҳитни яратишга эришиши мумкин. Асосий жиҳатларидан бири, ушбу ҳолатда ҳар бир инсон ҳушёр тарзда манипулятив тактикалардан хабардор бўлиб, онгли қарорлар қабул қилиши ва сиёсий етакчиларнинг салбий оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган ҳамда жиддий зарар етказадиган қилмишларини олдиндан тушуниб етиши ва унга қарши сиёсий иммунитет ҳосил қилиш мумкин.

Шуни айтиб ўтиш жоизки, манипуляция ҳар доим ҳам аниқ эмас ва кўпинча ташвиқот, нотўғри маълумот ва ярим ҳақиқат шаклида содир бўлади. Улар қўллаётган усулларни тушуниб етиш орқали ўзимизни ва жамоамизни зарарли таъсирлардан яхшироқ ҳимоя қила оламиз. Малакали манипуляторларнинг иш услубларини ўрганиш ва улардан мақсадларни амалга оширишда фойдаланиш орқали атрофдагиларни легитимлигини оширишга эришиш мумкин.

Манипуляция тушунчасининг таърифи ва унинг сиёсатга таъсири хусусида тўхталиб ўтганда манипуляция - бу кимгадир бошқа йўл билан қилмаган ишни қилишга ундаш санъати эканлигини алоҳида қайд этиш лозим⁴. Сиёсатда манипуляция сиёсий лидерлар томонидан ҳокимиятга эга бўлиш ва омма устидан назорат қилиш учун қўлланиладиган кенг тарқалган тактикадир. Бу жамоатчилик фикрини ўзгартириш, ёлғон ҳикоялар яратиш ва бошқаларнинг қарорларига таъсир қилиш учун ишлатиладиган воситадир.

² Демагог - фикр юритиш ва баҳслашишда асосиз гаплардан фойдаланадиган одам. Демагог фактларни спекуляция билан, асосли далилларни катта сўзлар билан алмаштиради. Мисоллар: сиёсатчи-демагог; оломон демагогларни ва популистларни яхши кўради. Демагог сўзининг сифатдоши демагогияга сингиб кетган, асосиз ва мантиксиз нарсани англатади.

³ T.Bal. Manipulation: As old as democracy itself (and sometimes dangerous). In W. Le Cheminant & J. M. Parrish (Eds.), Manipulating democracy: Democratic theory, political psychology, and mass media, 2011. – P 43.

⁴ <https://personalityunleashed.com/manipulation-techniques/#:~:text=Manipulation>. [Мурожаат санаси: 12.04.2024]

Манипуляцияни қўллаш орқали сиёсатга таъсири этиш жуда муҳим, чунки у демократия ва сиёсий раҳбарларга нисбатан ишончинг пасайишига олиб келиши мумкин. Манипуляция таъсирини кучайтириш мақсадида ташвиқот, сохта янгиликлар ва ҳатто фейк маълумотлар тарқатиш учун ижтимоий тармоқлардан кенг фойдаланиб келинмоқда. Бу жамоатчилик орасида ваҳима тарқалишига ва бўлинишларга олиб келувчи хавфли восита бўлиб, ижтимоий ҳамжиҳатликни ва сиёсий барқарорликни бузилишига олиб келади. Фуқаролар сифатида бу усуллардан хабардор бўлиш ва уларга қарши огоҳ бўлишга, бу орқали сиёсий етакчиларини ўз ҳаракатлари учун жавобгарликка тортишга, барча сиёсий ишларда шаффофлик ва ҳалолликни талаб қилишга интилишлари пайдо бўлишига олиб келиши мумкин.

Сиёсий етакчилар тарих давомида ўз манфаатларини амалга ошириш йўлида бошқаларни манипуляция қилгани маълум, хусусан:

Сталин Совет Иттифоқини назорат қилиш учун кўрқув ва кўрқувда ушлаб туришдан кенг фойдаланган. У ўзига қарши чиққанларни жазолаган, натижада миллионлаб одамлар ҳалок бўлган. Яна бир мисол, Адолф Гитлер немис халқини ўз сиёсатини қўллаб-қувватлашга ишонтириш учун ташвиқотларни қўллаган. У шунингдек, атрофидагиларни назорат қилиш учун “темир интизом” ва самарали ишонтиришдан фойдаланган, натижада иккинчи жаҳон уруши пайтида миллионлаб одамлар унинг ғоясига бевосита эргашган ҳамда урушда иштирок этган. Бу мисоллар сиёсий раҳбарлар мавжуд кучларидан ўз манфаатлари йўлида қандай фойдаланиши мумкинлигини кўрсатади. Одатда сиёсий лидерлар ўз ҳокимиятини мустаҳкамлаш ҳамда аҳоли легитимлигини ошириш мақсадида сиёсий манипуляция жараёнини амалга оширадилар ва бу иш учун амалда ҳамма нарса қўлланилади: ифодали тана тили (Н.Горбачев); индивидуал характерли одатлар (В.Черчилл сигаретаси, И.Сталин трубкаси); актёрлик даражасидаги нотик риторика (Ф.Кастро) ва бошқалар.

Бироқ, энг кучли ва самарали сиёсий манипуляция оммавий ахборот воситалари ҳисобланган босма нашрлар ҳамда уларда қўлланилаётган радио, телевидение, рекламалар ёрдамида амалга оширилади⁵. Ҳозирги кунда интернет орқали амалга оширилаётган тактикалардан хабардор бўлиш ва раҳбарларни ўз ҳаракатлари учун жавобгарликка тортиш ниҳоятда қийин иш. Хабардор бўлиш ва деструктив манипуляцияга қарши чиқиш орқали сиёсий етакчиларга маълум маънода ҳалал бериш мумкин, аммо улар томонидан амалга оширилаётган жараёнларни деструктив эканлигини исботлайдиган конкрет индикаторлар мавжуд эмаслиги туфайли бу самарасиз ҳисобланади.

Шу билан бирга, сиёсий раҳбарлар томонидан манипуляция қилиш мақсадида кўпинча жамоатчилик фикрини ўзгартириш ва ҳокимиятни қўлга киритиш учун турли усуллардан фойдалангани сабабли уста манипулятор сифатида кўрилади. Замоनावий манипуляторлар оммавий психология қонунларидан мохирона фойдаландилар. Шундай қилиб ОАВ томонидан тез-тез қўлланиладиган “жимлик спирали” деб аталадиган кенг тарқалган ва зарарсиз кўринадиган манипуляция усулларидан бири бу сохта ижтимоий сўровлар ёки бошқа фактларга ҳаволалар орқали омmani жамиятнинг кўпчилик қисми қўллаб-қувватлаётганига ишонтириш бўлиб, бу турли хил қарашларга эга бўлган одамларни ижтимоий-психологик изоляцияга тушиб қолишдан ёки “қора рўйхат”га кириб қолишдан

⁵ <https://obu4ayka.ru/obshhenie/trashed-1460.html>. [Мурожаат санаси: 18.04.2024]

кўркиб, ўз фикрлари ҳақида сукут сақлашга ёхуд уни ўзгартиришга мажбур қилади. Натижада “жимлик спирали” кескинлашиб, манипуляторнинг ғалабаси таъминланади⁶.

Ушбу раҳбарлар томонидан қўлланиладиган энг кенг тарқалган усуллардан бири бу кўркувдир. Аҳолида кўркув ва ишончсизлик туйғусини яратиш орқали сиёсатчилар одамларни ўз сиёсати ва кун тартибини қўллаб-қувватлашга ишонтириши мумкин. Улар, шунингдек, ташвиқот ва нотўғри маълумотлардан жамоатчиликнинг воқеалар ёки муаммолар ҳақидаги тасаввурини манипуляция қилиш учун фойдаланишлари мумкин. Н.С. Леонов таъкидлаганидек, “Ахборот ҳар қачонгидан ҳам кучли қуролга айланди. Инсон психикасининг таклифларга мойиллиги аниқлангач, ташвиқот ва тарғибот кўринишидаги ахборот манипуляцияси одамларни бошқаришнинг асосий дастагига айланди. У узок вақтдан буён назорат ҳамда бошқаришнинг ягона ва ажралмас воситаси ҳисобланган “қаттиқ куч” ўрнини аста-секин эгаллади.

АҚШ собиқ президенти Ричард Никсон Миллий Хавфсизлик кенгашида бюджет харажатлари масаласида нутқ сўзлаганида, ахборот ва маълумотлар тарғиботига сарф қилинган бир доллар қурол тизимларини яратишга сарфланган ўн доллардан қимматроқдир, чунки иккинчиси қачон амалда бўлиши даргумон, аммо маълумот ҳар соатда ва ҳамма жойда ишлайди”⁷, деб айтган.

Яна бир тактика - бу одамларнинг мантиқий фикрлашига эмас, балки ҳис-туйғуларига мурожаат қилишдир. Агар раҳбарларнинг шахсий манфаатларига мос келмаса, улар ўз иштиёқларини ҳис қилдириш мақсадида ҳаяжонли нутқлар ёки ҳиссий чакириқлардан фойдаланишади. Ниҳоят, сиёсий раҳбарлар айбдорлик ва муаммолар учун жавобгарликни бошқаларга, масалан, иммигрантлар ёки озчилик гуруҳларига юклаш учун турли манипулятив технологияларни қўллайди. Ушбу усулларни англаб етиш орқали сиёсий лидерлар қандай манипуляция қилишини ҳамда фуқаролар кимни қўллаб-қувватлаши кераклиги ҳақида кўпроқ ва аниқроқ маълумотга эга бўлиш мумкин.

Сиёсий манипуляцияларнинг деструктив моҳияти ҳақида фикр юритилганда, сиёсий манипуляция жамиятга ҳалокатли таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хавфли воситадир. Бу эса ўз навбатида омманинг фикр ва ҳаракатларини назорат қилиш, ҳамда таъсир қилиш учун уста манипуляторлар томонидан қўлланиладиган тактика ҳисобланади. Сиёсий манипуляция оқибатларини одамларнинг фикрлаш тарзида, хатти-ҳаракатларида ва ҳатто овоз бериш жараёнида ҳам кўриш мумкин. Бу бўлинган, кўрқинчли ва ишончсиз жамиятга олиб келиши мумкин. Сиёсий манипуляция натижасида демократиянинг эрозияси кўриниб қолиш эҳтимол мавжуд бўлиб, бу тактикадан фойдаланадиган раҳбарлар кўпинча ўз ҳокимиятини сақлаб қолиш ва халқининг “легитимлигини” доимий равишда ушлаб туриш учун шундай қилишади.

Бундан ташқари, раҳбарлар стратегик режаларини амалга ошириш мақсадида омма учун тайёрланаётган нутқ матнига алоҳида эътибор қаратишади ва бунда ОАВлар муҳим рол ўйнайди. А.Д. Василев сайлов жараёни учун тақдим этилаётган нутқда ва уни ёритувчи ОАВларда қўлланиладиган манипуляция усулларини куйидагича тавсифлайди⁸:

- **сўзни алмаштириш**, вақтинчалик манипуляция таъсирига эга бўлган техника бўлиб, унинг даражаси тўғридан-тўғри қабул қилувчининг эшитганларини таҳлил қилиш

⁶ Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Введение в политологию М., 1999 г. с.360.

⁷ Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1974.

⁸ Васильев А. Д. Игры в слова. Манипулятивные операции в текстах СМИ / А. Д. Васильев. – СПб.: Златоуст, 2013. – 660 с.

қобилиятига боғлиқдир. Одатда сиёсатчилар потенциал сайловчилар онгида салбий маънога эга бўлган сўзни ижобий лексик маънога эга бошқаси билан алмаштиришади. Бу усул эвфемизациядир;

- **содир бўлган воқеаларни шарҳлаш ва уларни янги раҳбарлар позициясидан баҳолаш;**

- **маълумотларнинг кўплигига тақлид қилиш**, бу манипуляторлар учун фойдали бўлган турли хил фактларга нисбатан аудиториянинг ижобий муносабатини шакллантиришнинг жуда самарали воситаси ҳисобланади;

- нутқ оқимида **хабарларни тақдим этиш кетма-кетлиги** “биринчи навбатда, қабул қилувчилар учун энг муҳим мавзуларни ёки манипуляторлар томонидан керакли деб тақдим этилган мавзуларни ёритиш одатий ҳолдир;

- тингловчилар томонидан ижобий қабул қилинишига қаратилган **хабарнинг мантиқсизлиги**.

Сиёсий жараёнларга сиёсий манипуляцияларнинг таъсирини ўрганаётганда тажрибали манипуляторни қандай аниқлаш муҳим ҳисобланади. Бу одатда одамларга етиб борадиган кундалик хабарларни назорат қилиш, камчиликларни беркитиш ва ўзларини яхши кўрсатиш орқали бажарилади. Улар ўзлари хоҳлаган нарсага эришиш учун кўркув, айбдорлик ёки уятдан фойдаланиши мумкин ва кўпинча жамоатчилик фикрини нотўғри эканлигини ҳис қилдиришга интилишади.

Тажрибали манипуляторнинг яна бир аниқ белгиси бу уларнинг ҳақиқатни ёки ёлғонни буришга мойиллигидир. Улар ўзларини яхшироқ кўрсатиш ёки рақибларини обрўсизлантириш учун ярим ҳақиқат ёки чалғитувчи маълумотлардан фойдаланиши мумкин. Ҳеч кимга сир эмаски, одатда сиёсий лидерлар моҳир манипулятор бўлишади ҳамда ўзлари хоҳлаган нарсани қилишга мажбур қилади.

Хулоса қилиб айтганда, сиёсий манипуляцияни қўллаган ҳолда оммавий сиёсий кайфиятга таъсир қилиш орқали халқни назорат қилиш имкониятлари икки текисликда ётади. Бир томондан, ташвиқот ва мафкуравий таъсир мавжуд бўлиб, унинг мақсади омманинг фикр ва қарашларини манипуляция қилишдир. Бошқа томондан, интилиш ва умидларни амалга ошириш имкониятларини ўзгартирадиган ижтимоий-сиёсий таъсир, жумладан, ижтимоий-иқтисодий ҳаракатлар мавжуд.

Умуман олганда, сиёсий раҳбарлар томонидан қўлланиладиган манипуляция тактикаларидан хабардор бўлиш, шунингдек, уларнинг схемаларини тушуниб, пухта ўйланган манипуляцияларнинг деструктив таъсирларидан мавжуд вазиятни етарли даражада баҳолаган ҳолда ҳимояланиш мумкин. Мавжуд тақдим этилган маълумотларни таҳлил қилиш орқали танқидий фикрловчи бўлиш ва сиёсий лидерларнинг сўзлари ортида турган сабаб ва мақсадлар ҳақида фикр юритиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ware, A. (1981). The concept of manipulation: Its relation to democracy and power. *British Journal of Political Science*, page 163.
2. Bal, T. (2011). Manipulation: As old as democracy itself (and sometimes dangerous). In W. Le Cheminant & J. M. Parrish (Eds.), *Manipulating democracy: Democratic theory, political psychology, and mass media* (page 43). Routledge.
3. Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Введение в политологию М., 1999г. с.360.
4. Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1974.

5. Васильев А. Д. Игры в слова. Манипулятивные операции в текстах СМИ / А. Д. Васильев. – СПб.: Златоуст, 2013. – 660 с.
6. <https://personalityunleashed.com/manipulation-techniques/#text=Manipulation>.
7. <https://obu4ayka.ru/obshhenie/trashed-1460.html>.